

DISCURSOS DA FINANCEIRIZAÇÃO NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL: AS BIG4 E O CASO DE MARINGÁ-PR

AUTOR 1, Felipe Carvalho Araujo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7665-4719>

<felipecarvalho.economia@gmail.com>

UFABC. São Bernardo do Campo, SP, Brasil.

RESUMO: O trabalho investiga como agentes financeiros e não financeiros produzem discursos relacionados à financeirização no contexto do planejamento urbano das cidades. Essa pesquisa explora a interação entre discursos e modelos, destacando que modelos, incluindo os econômicos, não apenas descrevem a realidade, mas também a influenciam, moldando-a. O foco recai sobre a financeirização que se manifesta na vida cotidiana, cultura e performatividade, salientando a importância dos modelos financeiros na formulação de políticas urbanas em nível local. O texto também apresenta uma metodologia de análise de discurso como uma ferramenta adequada para identificar processos emergentes de financeirização. O estudo é aplicado ao caso da cidade de Maringá, com foco no planejamento urbano recente e a influência de agentes como a PricewaterhouseCoopers (PWC) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM). Conclui-se que, embora a financeirização em Maringá ainda esteja em estágio inicial e mesmo em sua fase inicial, esse discurso tem o potencial de influenciar a possível evolução do processo de financeirização na cidade.

Palavras-chave: financeirização, planejamento urbano, performatividade, análise do discurso, Maringá-PR

DISCOURSES OF FINANCIALIZATION IN TERRITORIAL PLANNING: THE BIG4 AND THE CASE OF MARINGÁ-PR

ABSTRACT: The work investigates how financial and non-financial agents produce discourses related to financialization in the context of urban planning in cities. This research explores the interaction between discourses and models, highlighting that models, including economic ones, not only describe reality but also influence it, shaping it. The focus is on financialization as it manifests

in everyday life, culture, and performativity, emphasizing the importance of financial models in the formulation of local urban policies. The text also presents a discourse analysis methodology as an appropriate tool for identifying emerging processes of financialization. The study is applied to the case of the city of Maringá, with a focus on recent urban planning and the influence of agents such as PricewaterhouseCoopers (PWC) and the Economic Development Council of Maringá (CODEM). It is concluded that, although financialization in Maringá is still in its early stages, this discourse has the potential to influence the possible evolution of the financialization process in the city.

Keywords: financialization, urban planning, performativity, discourse analysis, Maringá-PR

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo busca fazer uma discussão teórica sobre como as consultorias financeiras e de auditoria se inserem na financeirização do planejamento territorial. Como será apresentado, as consultorias se situam próximas às dinâmicas de financeirização, seja por sua origem ou pelas atividades inerentemente financeiras que exercem, seja por estarem inseridas em circuitos de circulação de ideias na qual se sobrepõem as discussões sobre o planejamento territorial e os interesses dos capitais financeiros. Esta dupla relação, a primeira entre consultorias e finanças, a segunda entre consultorias e planejamento territorial, permite questionar se as consultorias são vetores relevantes do processo de financeirização urbana. Para entender como se constitui este vetor, podemos utilizar o esquema teórico da financeirização como processo sociotécnico (CHIAPELLO, 2020), que propõem as operações necessárias para produzir a financeirização, enfatizando-se aqui aquelas mais fortemente associadas a uma dimensão discursiva.

Neste trabalho será discutida a performatividade das consultorias, isto é, como estas empresas não apenas produzem modelos econômicos ou utilizam de métodos de contabilidade que descrevem a realidade, mas, ao produzir e reproduzir esses modelos e práticas, tem como efeito intervir materialmente nesta realidade, transformando os mercados que atuam e as práticas de planejamento de outros agentes não-financeiros.

Também será apresentado uma discussão metodológica sobre o estudo desta performatividade das consultorias, destacando como a análise de discurso mostra-se como método adequado para identificar processos emergentes de financeirização em circuitos e territórios específicos. Sendo possível encontrar o uso deste método na literatura sobre o tema, será mostrado como a utilização de discursos como material de pesquisa permite a coleta de dados de difícil acesso por outros meios e

identificar o entrelaçamento das consultorias e da financeirização. E evidenciando o discurso como método que captura mudanças na forma de subjetivação, já que a viabilização no cotidiano para a consolidação de qualquer regime se faz necessária tal mudança (ROLNIK, 2016, p. 13) e com isso compreender melhor o processo de formação e os meios pelos quais a financeirização alcança as várias instâncias da vida.

Por fim, utilizaremos a Análise do Discurso num *corpus* estabelecido do planejamento recente em Maringá, com ênfase no documento da PWC solicitado pelo CODEM. O objetivo é identificar e compreender os discursos de financeirização presentes no *corpus* e como as recomendações da PWC afetam o planejamento urbano da cidade.

2. ENTRELAÇAMENTO ENTRE CONSULTORIAS E O PLANEJAMENTO URBANO

As consultorias têm ganhado destaque ao longo das últimas três décadas, oferecendo uma ampla gama de serviços e produtos que abrangem desde auditorias, demonstrativos financeiros, análises fiscais e tributárias até suporte para gestão empresarial e jurídica, entre outros. Atualmente, quatro grandes organizações (Deloitte, PwC, Ernst & Young e KPMG) dominam o setor e são comumente referidas como as "Big4". Todas essas empresas surgiram como resultado de fusões entre outras grandes empresas do setor, principalmente na década de 80. Apesar de existirem diversas empresas menores e profissionais autônomos no setor, eles são amplamente influenciados por esse oligopólio. Ao analisarmos o faturamento anual do setor, podemos observar uma relativa perda de receita ao longo dos anos, agravada principalmente pela pandemia da Covid-19. No entanto, é importante ressaltar que houve um notável ressurgimento do setor em 2022.

Gráfico 1 - Faturamento anual da indústria de consultoria

Fonte: Statista, 2022

Este salto é explicado segundo o site de notícias Forbes (2022) por uma mudança de foco em oferecimento de serviços que sai de “um segmento operacional ao ecossistema que atraiu agentes de soluções corporativas de todas as esferas, de Microsoft e Google a ONGs e startups”. E acreditam em um crescimento médio de 10% ao ano elevando seu faturamento anual para US\$1,3 trilhão em 2026. As ofertas de serviços que mais puxaram o faturamento para este crescimento foram soluções digitais e o que eles chamam de demandas do ‘stakeholder capitalism’ em que a agenda ESG (do inglês, ambiental, social e governança) vem ganhando espaço dentro das empresas.

Para compreender a atual configuração das consultorias, é crucial explorar sua formação, que teve início entre o século XIX e a década de 1920 (DONADONE, 2001), coincidindo com o crescimento das organizações industriais no Reino Unido e nos Estados Unidos. Nesse contexto, profissionais especializados, como engenheiros, advogados e contadores, desempenharam papéis essenciais. As mudanças legais e tributárias da época deram origem aos contadores, que, inicialmente, focavam em auditorias, mas posteriormente passaram a orientar os clientes em questões fiscais e redução de despesas. A expansão das atividades tributárias proporcionou a acumulação de informações financeiras essenciais para as empresas, concedendo aos contadores um poder crescente na gestão empresarial. Na década de 1920, os bancos passaram a integrar essas atividades contábeis em suas operações, contratando empresas especializadas ou incorporando contadores para auxiliar na gestão financeira e avaliação de investimentos.

Ainda segundo Teixeira (2013, p. 18) o maior impulso e fortalecimento das empresas de auditoria e contabilidade foi na década de 1970 e 1980 em que há o processo de mundialização do capital, o que demandou ajustes espaciais das corporações na Era da Globalização; aprofundando a necessidade do uso da informação para a organização das empresas e sua produção. Como aponta DONADONE (2001):

O incremento da informatização de aspectos administrativos e da produção com o intuito de ganhos de produtividade e utilização de softwares voltados à gestão de aspectos organizacionais possibilitaram um importante mercado para as consultorias. (DONADONE, 2001)

Há uma proximidade entre as consultorias e o planejamento urbano que pode ser identificada pelo menos a partir da década de 1980, quando se inicia a disseminação das ideias de planejamento urbano estratégico. A partir deste período, se enfraquece as fronteiras entre o campo de planejamento privado e público (KAUFMAN & JACOBS, 1996) e se constitui uma ideologia centrada na eficiência

dos métodos do setor privado frente ao setor público, legitimados pelo uso de alguns casos tidos como paradigmáticos, como o de Barcelona. O modo de organização empresarial torna-se referência e permite diversos agentes anteriormente restritos a atuações pontuais no planejamento urbano intensificarem sua influência sobre o setor público, incluso as consultorias (VAINER, 2000; NOVAIS, 2003). Surge uma representação das cidades como empresas, as quais seriam dotadas de uma lógica mercantil, “a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público por grupos empresariais privados” (VAINER, 2000).

3. VETORES DA FINANCEIRIZAÇÃO

Esta dupla relação, a primeira entre consultorias e finanças, a segunda entre consultorias e planejamento urbano, permite questionar se as consultorias são vetores relevantes do processo de financeirização urbana. Para desenvolver melhor este ponto, podemos recorrer ao esquema analítico feito por Chiapello (2020) para estudar a financeirização como processos sociotécnicos. Para a autora, o processo de financeirização pode ser esquematizado como um processo de mudança do objeto estudado pela introdução de práticas, teorias e instrumentos financeirizados. Nesta perspectiva, a financeirização ocorre não a partir de uma lógica autônoma, mas pelo incremento das finanças em um conjunto de práticas e instrumentos existentes, com o efeito de captura de recursos e conquista de poder por agentes financeiros.

Este processo de mudança pode ser dividido em três grupos de operações. Primeiro, seria a “problematização”, em que objetos e atividades são redefinidos como possibilidades de investimento e assume-se a perspectiva e o vocabulário de investidores para categorizar e interpretar a realidade. Quando o processo de financeirização apresenta apenas estas operações, pode-se dizer que é uma “financeirização fraca”, sem mudanças substantivas nas atividades e práticas, mas produzindo uma dissociação entre os novos discursos e as práticas correntes.

Segundo a “tangibilização” seria a parte do processo em que estas possibilidades de investimentos começam a ser palpáveis, num trabalho de descrição destes investimentos, suas qualidades e seus riscos. Nestas operações se iniciam os processos de quantificação e a transformação dos “capitais” em “ativos financeiros”, produzindo-se estimativas dos potenciais riscos e retornos financeiros, além da possibilidade inserção destes em contratos ou em registros contábeis.

O terceiro grupo de operações (CHIAPELLO, 2020), a “estruturação financeira” consiste nas operações de organização dos fluxos monetários, permitindo a atividade rentista de investidores

financeiros. Agentes financeiros podem prover serviços e receber taxas de gestão (como gestores de fundos), assessorar estes investidores (contadores, advogados, consultores), ou se tornarem clientes que necessitam ser convencidos a investir nestes ativos. Neste conjunto, pode-se dizer que se constitui uma “financeirização intensa”, com forte associação do objeto estudado com o mundo das finanças privadas. A autora destaca que a “financeirização fraca” é essencialmente discursiva, e estas experimentações essencialmente ideológicas pois, quando bem sucedidas, são utilizadas como “prova de conceito” com a função de legitimação das atividades financeiras. Entretanto, estas experimentações podem indicar uma financeirização mais intensa, caso se tornem mais comuns e novos circuitos financeiros se tornem mais bem consolidados.

“Nestas situações [de financeirização fraca] uma grande quantidade de literatura cinzenta pode existir, métricas serem propostas, padrões serem desenvolvidos, consultores proporem seus trabalhos, mas, na prática, além de algumas experimentações sobrevalorizadas, os volumes financeiros envolvidos são pequenos” (CHIAPELLO, 2020).

Este esquema analítico oferece diversas vantagens. Primeiro, identifica um mecanismo específico de entrelaçamento entre finanças e planejamento urbano, destacando como atividades correntes podem evoluir para atividades financeiras complexas, exigindo experimentação territorial para expansão. Em segundo lugar, realça que a legitimação da financeirização ocorre durante a produção dos elementos que a tornam viável, indo além da visão de que é simplesmente uma consequência da adoção de conceitos como *shareholder value*. Terceiro, enfatiza a dimensão discursiva da financeirização, útil para identificar processos emergentes dessa transformação enquanto ainda estão em desenvolvimento, especialmente nas fases iniciais do processo.

Entretanto, também há limitações, em especial quando o objeto a ser estudados são as consultorias. Primeiro, o trabalho de consultoria requer certos níveis de opacidade, dado que a exclusividade de seus modelos ou dos métodos para sua implementação é um dos diferenciais dos seus produtos perante o restante do mercado (SILVA & NETO, 2008). Apesar de precisarem de um certo nível de publicidade de seus métodos, e uma difusão prévia dos seus conhecimentos para capacitação dos seus corpos técnicos, como mostrado no histórico acima, parte de suas atividades ocorre em âmbito privativo e seus resultados são apresentados como “caixas-pretas”, legitimados por serem produzidos por agentes referenciais (as consultorias) e não pela existência de base empírica que o sustente. Para as grandes consultorias financeiras e de auditoria, entretanto, este é um problema menos relevante devido a utilização de métodos de contabilidade consolidados ou proprietários

(FROUD, HASLAM, JOHAL, & WILLIAMS, 2010), ainda que a experiência daqueles que implementam estas métricas seja relevante. Segundo, há o risco de simplificar a financeirização ao tratá-la como um processo linear, ignorando tentativas menos evidentes e encadeadas. Terceiro, o texto aponta elementos constitutivos dos processos emergentes de financeirização, mas não fornece um método para identificá-los. Além disso, enfatiza a necessidade de uma análise mais profunda sobre como os discursos financeirizados influenciam as práticas de planejamento.

4. PERFORMATIVIDADE

Advindo da linguística (AUSTIN, 1990), o autor inicialmente propôs a distinção entre linguagem constativa (descritiva) e linguagem performativa (que faz algo), mas posteriormente abandonou essa dicotomia ao mostrar que todas as enunciações realizam ações. Em vez disso, ele diferenciou três atos de fala na performatividade: o ato locucionário (as palavras), o ato ilocucionário (as intenções do locutor) e o ato perlocucionário (os efeitos no interlocutor). Esses atos nem sempre coincidem, dependendo das circunstâncias específicas.

A performatividade torna-se uma noção relevante na economia a partir dos trabalhos de Callon (2007) e MacKenzie (2006, 2007) em que estes autores buscam demonstrar que economistas¹ não são apenas agentes que analisam e descrevem a economia, mas são constitutivos da economia e da organização dos mercados. Os discursos, em especial os modelos, produzidos sobre a economia devem ser entendidos como partes integrantes dela, dado que ao enunciá-los, descreve-se uma trajetória particular com possibilidade de ocorrer e, caso encontrem as condições ou agenciamentos necessários, produzem efeitos sobre ela (CALLON, 2007).

Pode-se destacar o exemplo do modelo Black-Scholes-Merton, um modelo econômico matemático usado na precificação de ativos, especialmente no mercado de opções. Apesar de partir de pressupostos teóricos idealizados, o modelo foi adotado pelos agentes financeiros devido à sua aderência às dinâmicas de preços. Essa adoção demonstra a performatividade do modelo, pois influenciou a maneira como os agentes econômicos compreendiam o mercado de opções, aproximando os preços do mercado dos preços calculados pelo modelo. Isso desencadeou uma transformação no mercado financeiro. (MACKENZIE, 2006)

Ao produzir estes modelos de precificação, e encontrarem as condições necessárias para que este modelo seja efetivamente incorporado e aplicado nas práticas do mercado de opções, os efeitos

¹ Para os autores, economistas são todos aqueles que exercem atividades, acadêmicas ou não, que visa entender, analisar ou equipar mercados. Chamaremos esta noção expandida de economistas por agentes econômicos.

deste modelo tornam-se reais. Este processo econômico não existia antes dos economistas performarem ele, e a continuidade destes processos ocorre pela reiterada manutenção deste modelo (CALLON, 2009). Apesar da tese da performatividade ter se tornado comum nos estudos do mercado financeiro, uma literatura relevante se desenvolveu ao analisar como modelos econômicos são utilizados por agentes espaciais ou em dinâmicas territoriais, em especial no mercado habitacional e em grandes projetos urbanos.

Christophers (2014) analisa a criação e as consequências da adoção de um modelo de viabilidade econômica para moradias acessíveis no Reino Unido, explicitando como este modelo foi de uma tentativa de retratar a viabilidade de moradias para ter impactos direto nas possibilidades de empreendimentos, os quais passaram a ser limitados pelas variáveis existentes neste modelo ou nos modelos surgidos posteriormente referenciando neste pioneiro.

A utilização de modelos de viabilidade econômica alterou as práticas de planejamento, incentivando a adoção de uma linguagem comum aos agentes econômicos, o surgimento de consultorias de modelagem econômica e a centralidade dos modelos nas negociações entre governos locais e empreendedores. No entanto, a performatividade dos modelos deve ser contextualizada com outros fatores que influenciam sua adoção e consequências. As consultorias introduziram padrões internacionais e indicadores, tornando o mercado imobiliário local atrativo para investimentos internacionais. A performatividade emerge como ferramenta analítica relevante nos estudos econômicos e urbanos, especialmente no contexto da financeirização.

Entretanto, o objetivo desta discussão teórica é o de articular como o conceito de performatividade pode também ser útil quando o objeto de estudo é a financeirização por meio das consultorias, sendo necessário considerar os modelos como parte deste processo. Nesse esquema teórico aqui proposto, os modelos são tratados como um tipo de discurso, apesar de sua maior relevância pelo contexto em que privilegia uma economia matematizada e empírica (MCCLOSKEY, 1983). Entretanto, duas considerações devem ser feitas.

Se analisarmos os modelos em si como discursos, podemos dizer que eles podem assumir dois papéis distintos. Os modelos podem ter uma performatividade perlocucionária, quando não produzem, ou ao menos não naquele momento analisado, os efeitos de estruturar a financeirização. Em especial, temos os modelos importados já legitimados - seja por utilizar-se da posição referencial das consultorias como fonte de legitimidade (DONADONE, 2001) seja por serem partes constituintes das mediações entre diferentes agentes (THEURILLAT E CREVOISIER, 2013) – em que a

expectativa de que eles sejam operacionalizados em algum momento induz estes processos sociotécnicos de identificação, tangibilização e estruturação de mercados financeirizados.

O segundo caso, o da performatividade ilocucionária, os modelos são passíveis de serem operados logo quando propostos, em geral por encontrarem um contexto propício em que modelos menos complexos são suficientes para possibilitar os fluxos financeiros (THEURILLAT, 2016). Nesse caso, os modelos encontram-se mais na “estruturação financeira” e, portanto, sua dimensão discursiva mostra-se menos relevante. A literatura sobre a performatividade dos modelos econômicos tende a privilegiar este último caso. Entretanto, para entender as condições sociais que tornam possível a produção e assimilação destes modelos financeirizados, propomos tratar os modelos como discursos e possibilitar a identificação de processos de financeirização enquanto ainda estão em emergência ou em negociação. Partindo da financeirização como esta aderência da lógica financeira em práticas reproduzidas (CHIAPELLO, 2020), a performatividade como instrumento analítico permite situar estes discursos nas etapas do processo de financeirização e compreender sob um mesmo esquema teórico esta interface entre as distintas atuações das consultorias no processo de financeirização, tanto na expansão de seus serviços financeiros para novos mercados, quanto na intensificação dos fluxos financeiros em mercados “fracamente” financeirizados. Podemos supor que a performatividade perlocucionária é mais presente na expansão, enquanto a performatividade ilocucionária nesta intensificação.

O esquema teórico apresentado possui algumas limitações. Primeiramente, ele pode identificar processos de financeirização que não serão bem-sucedidos, pois foca em processos em emergência e em estruturação. No entanto, essa abordagem permite analisar as situações em que a financeirização pode incidir nos mercados em formação, tornando-se uma opção de pesquisa. Em segundo lugar, o esquema se situa em uma posição intermediária entre a análise de modelos econômicos e a análise temporal longitudinal das operações de financeirização, limitando-se a examinar mais intensamente a parte do processo em que a dimensão discursiva é mais relevante. Por fim, o esquema requer acesso aos discursos em que as consultorias estão envolvidas, o que pode restringir suas aplicações.

5. DE QUAL FINANCEIRIZAÇÃO ESTAMOS FALANDO?

A literatura sobre financeirização possui múltiplas conceituações deste processo. Genericamente, pode ser descrita como “a dominância crescente de atores, mercados, práticas, indicadores e narrativas financeiras, em várias escalas, resultante de transformações estruturais de economias, empresas (incluindo instituições financeiras), estado e famílias” (AALBERS, 2015), ou

como o “crescente papel de motivos financeiros, mercados financeiros, atores financeiros ou instituições financeiras na operação de economias nacionais ou internacionais” (EPSTEIN, 2005).

Estas conceituações amplas, entretanto, podem tornar difícil a operacionalização do conceito de financeirização para estudos de caso específicos, como o entrelaçamento entre finanças e planejamento urbano. Essa limitação conceitual e metodológica motivou tanto a produção de uma diversidade de esquemas teóricos que possibilitaram enfatizar diversas dimensões, agentes e relações da financeirização, quanto tentativas de aglutinar esta produção teórica em vertentes específicas (ZWAN, 2014), inclusive para o processo de financeirização urbana brasileira (KLINK E SOUZA, 2017).

Klink e Souza (2017) destacam a importância de tal definição por mostrar a cobertura do fenômeno e do processo de financeirização em que inclui diversos agentes, escalas, práticas e instituições, acarretando em mudanças no sistema econômico e no modo de vida de pessoas. Os autores sistematizam a literatura nacional e internacional sobre o tema em três grandes vertentes: (1) marxismo, regulacionismo e economia política que pesquisa as grandes transformações macroestruturais que ocorrem na economia e seu modo de regulação; (2) governança corporativa, contabilidade crítica e capitalismo de *coupon pool* que pauta-se nas discussões sobre governança corporativa; (3) financeirização e a vida quotidiana que analisa a penetração do crédito e das finanças na vida quotidiana. Ainda recorrendo aos mesmos autores, eles apontam que há um crescente número de trabalhos e pesquisas engendrando esforços para articular as três vertentes e fazer um diálogo com a formação do espaço urbano.

6. A DIMENSÃO DISCURSIVA DA FINANCEIRIZAÇÃO PELAS CONSULTORIAS

Até o momento a ênfase foi dada a dimensão discursiva da financeirização, destacando que essa dimensão é mais evidente nas etapas iniciais do processo. Investigar a financeirização a partir desse aspecto discursivo permite determinar se há um processo de financeirização em um determinado circuito ou território e em qual fase ele se encontra. Enquanto os processos de financeirização estabelecidos geram diversos tipos de dados, como registros contábeis e tributários, os discursos produzidos por agentes financeiros e financeirizados representam uma fonte de dados a ser explorada, permitindo identificar processos de financeirização em estágios iniciais ou em evolução. A performatividade dos discursos, incluindo modelos econômicos, desempenha um papel fundamental

nesse processo, pois materializa a tentativa das consultorias de incorporar sua lógica financeira no planejamento urbano e estabelece sua posição como fornecedoras de vocabulário, análises e instrumentos nesse mercado emergente, legitimando sua posição de referência.

Apesar da performatividade ser tratada inicialmente como um modo de entender o mercado internamente, ao enfatizar a performatividade perlocucionária também podemos entender que os agentes econômicos não têm como interlocutores apenas seus pares. Os efeitos da performatividade podem ser difundidos para outros agentes, não econômicos ou não financeiros, permitindo que se fale numa expansão das finanças. Em especial para o nosso caso, podemos entender que as consultorias, seu papel referencial e sua interface entre distintos campos tornam propícios esses “transbordamentos”, essa dissociação entre novos discursos e práticas vigentes, que possibilita a penetração da lógica financeira em novos arranjos. Em especial, podemos identificar a emergência da financeirização em territórios e circuitos específicos, permitindo fazer um elo entre os determinantes macro e meso das abordagens marxistas ou da governança corporativa. As consultorias não podem ser consideradas apenas como agentes passivos neste processo, mas que reiteradamente fazem um trabalho de atualização do cenário econômico e político, ou de crítica (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009), e adaptam seus serviços em resposta, contribuindo para instituir esta trajetória. Se a financeirização é tida como um determinante, as consultorias tem a capacidade de reconhecê-lo e o incorporarem em suas práticas, testando-o e adaptando-o nos diversos territórios e circuitos em que conseguem atuar.

A performatividade no contexto da financeirização se manifesta na dimensão discursiva, onde tentativas estão se consolidando. Consultorias de contabilidade e auditoria, por exemplo, passam por um processo de "tangibilização" que envolve a normatização em padrões internacionais, a sistematização de dados, a implementação de sistemas e métricas antes que a financeirização se estruture. Essas consultorias discutem a possibilidade de oferecer serviços a empresas e ao setor público, enquanto acadêmicos pesquisam e revelam as complexidades e desafios desses serviços emergentes. O discurso desempenha um papel importante na legitimação e adesão a essa lógica financeira, permitindo a inserção de agentes financeiros em setores técnicos e a aquisição de novos clientes.

7. DISCURSOS DE FINANCEIRIZAÇÃO: O CASO DE MARINGÁ-PR

A análise de discurso se propõe a ser um campo disciplinar e um método, com aplicação em diversas outras áreas de conhecimento, em especial a partir da década de 60. A análise de discurso enfatiza um tipo de material, os discursos, mas não buscando apenas entender os sentidos presentes nestes, mas especialmente como eles são formulados e o modo como esses sentidos são produzidos. Podemos dizer que qualquer enunciação se encontra no cruzamento de dois eixos: o da constituição, compreendido pelo que já foi dito e se reproduz no momento da enunciação, e o da formulação, que seria aquilo que está sendo dito naquele momento, nas condições dadas (ORLANDI, 2009). A análise de discurso se ocupa de compreender essa mediação feita pelos sujeitos nessa interseção, buscando entender o lugar e a posição do sujeito em detrimento de privilegiar a sua atuação individual. Em outras palavras, o sujeito tem um papel de materializar a ideologia a qual este está inserido, e o discurso é o material que nos permite identificar este processo.

Diversos trabalhos utilizam-se de discursos para a identificação da produção das condições necessárias para apreensão de teorias, temas como sustentabilidade e a penetração da lógica financeira no planejamento urbano. Segundo Vainer (2000) utiliza-se de relatórios, produções acadêmicas e registros de conferências para identificar a ideologia neoliberal presente no planejamento urbano estratégico. Villaça (1999) em abordar o descolamento entre o que Planos Diretores tinham por objetivo e aquilo que era realizado, evidenciando que objetivos da população destoava de visões dos setores hegemônicos. Aveline-Dubach (2013) utiliza-se de literatura cinzenta presente nos sites oficiais, complementado por entrevistas semiestruturadas, para identificar a penetração da lógica financeira no setor imobiliário chinês, com destaque para as consultorias imobiliárias. O'Mahoney (2015) utiliza-se de um amplo corpus, incluindo registros de conferências, entrevistas, registros jurídicos, dentre outros, para explicitar relações de poder e a difusão de ideias de gestão por meio de consultorias. Shimbo (2021) utiliza de discursos presentes em sites de empresas, publicações especializadas e complementado por entrevistas para identificar novas práticas no setor de consultorias imobiliárias. Gonçalves (2022) que aborda sobre os discursos de sustentabilidade em documentos produzidos no planejamento, em várias escalas, na macro metrópole paulista.

Se a análise de discurso não é recente e possui aplicações que tangenciam o objeto de estudo proposto, cabe fazer algumas considerações. Primeiro, o uso de discursos como material não significa necessariamente que está sendo realizado uma análise de discurso. Em muitos casos, o uso de discursos ocorre para explicitar características presentes nesses discursos e como a produção destes é consequência da ideologia na qual o sujeito encontra-se inserido. A análise de discurso como aqui retratada enfatiza também o papel ativo do sujeito, reproduzindo a ideologia que se encontra inserido,

mas também tendo um papel relevante na formulação de práticas que tornam essa reprodução possível (CHIAPELLO E FAIRCLOUGH, 2002), similar ao que buscamos enfatizar do papel ativo das consultorias no processo de difusão e intensificação da financeirização.

De acordo com Orlandi (2015), a análise de discurso vai além da simples transmissão de informações, evitando a concepção linear de discurso como uma mera troca de mensagens entre emissor e receptor. Os discursos são vistos como "efeitos de sentidos nos locutores", implicando relações entre agentes que buscam influenciar uns aos outros, com negociação de significados ocorrendo durante a produção desses discursos. Além disso, os discursos podem se manifestar em várias formas, como textos, imagens, mapas, fórmulas e modelos, e não estão limitados a uma única interpretação, contanto que compartilhem um sistema de interpretação comum. Selecionamos o corpus buscando uma exaustividade vertical² (ORLANDI E. P., 2015), ou seja, buscou-se identificar 'dados' que tragam profundidade na investigação do discurso do planejamento urbano recente de Maringá e em relação às suas condições de produção e aos processos ideológicos subjacentes. É uma das dimensões da análise do discurso que busca compreender como o texto se insere em sua própria história, contexto e estruturas ideológicas.

Deste modo, a partir do corpus selecionado realizou-se um primeiro movimento de análise em que fragmentamos sequências discursivas (SDs) da superfície linguística do corpus. Após análise identificou-se 63 SDs e cada uma delas com uma marca discursiva que caracteriza sua relação parafrástica. A partir disso buscou-se identificar a regularidade discursiva das SDs e enquadrámos em famílias parafrásticas (FPs), ou seja, o modo como a matriz de sentidos presentes nos textos se comportam. Com isso encontramos a formação discursiva (FDs) sobre financeirização que demarcam o corpus selecionado que compõe ou influencia planejamento urbano recente de Maringá que estão no escopo desta pesquisa. Sendo: FD1 – Financeirização.

O conceito de financeirização já foi mais bem explorado na seção 5 deste trabalho, mas trazemos aqui também uma de suas concepções de que é “crescente papel de motivos financeiros, mercados financeiros, atores financeiros ou instituições financeiras na operação de economias

² “A exaustividade almejada – que chamamos vertical – deve ser considerada em relação aos objetivos da análise e à sua temática. Essa exaustividade vertical, em profundidade, leva a consequências teóricas relevantes e não trata os ‘dados’ como meras ilustrações. Trata os ‘fatos’ da linguagem com sua memória, sua espessura semântica, sua materialidade linguístico-discursiva” (Orlandi E. P., 2015)

nacionais ou internacionais” (EPSTEIN, 2005). Braga (2017) conceitua tal fenômeno como “padrão sistêmico”, pois não é mais a lógica de somente um setor ou nicho, mas norteia a estratégia de “todos os agentes privados relevantes, condicionando a operação das finanças” em várias dimensões e escadas da vida.

O foco na efetividade dos discursos ao analisar o papel das consultorias financeiras na financeirização urbana, conforme proposto neste contexto, destaca a interação dinâmica entre agentes econômicos e não econômicos, que compartilham o planejamento urbano como interesse comum, principalmente durante este período de emergência. A performatividade dos discursos, especialmente os modelos econômicos, ganha destaque nesse processo, pois nos permite examinar as tentativas das consultorias de implementar sua abordagem financeira no planejamento urbano. Isso resulta na concretização de estruturas específicas dentro desse mercado em crescimento, onde essas consultorias desempenham um papel central, fornecendo a linguagem, a compreensão, as análises e as ferramentas necessárias, todos legitimados por sua posição de referência. No processo de Análise e identificação das SDs aquelas que fazem parte da Formação Discursiva de Financeirização (FD1) tem predominância nos documentos do corpus 9 (Suporte ao planejamento socioeconômico de Maringá - Maringá 2047 - Uma visão de futuro) e 13 (Relato atividades CODEM - Gestão 2018-2020).

SD236 - Nível de bancarização em Maringá e região • Acompanhar o número de pessoas com contas bancárias em Maringá e região, o que mede a evolução da inclusão financeira.

SD227 - Criação de uma plataforma de conhecimento sobre produtos e serviços financeiros. Objetivo: Aumentar a receita e a penetração do setor de intermediação financeira a partir da demanda gerada.

SD224 - Criação de universidade corporativa para o setor financeiro. • Cursos especializados de curta duração para o setor financeiro • Melhoria do plano de carreira dos profissionais do setor

SD218 - Desafios importantes para o desenvolvimento do setor: Muitos consumidores não possuem conhecimentos sobre os produtos financeiros ofertados, reduzindo a penetração destes e o crescimento do setor

SD153 - Alinhado com o Ministério da Educação MEC, o CODEM colaborou para que Maringá se tornasse um Centro de Excelência de Educação Financeira, com diversos projetos de educação financeira, com ênfase para crianças e adolescentes da rede pública de educação em Maringá Em 2022 serão distribuídos livros didáticos sobre educação financeira para toda a rede de ensino pública em Maringá, tanto a municipal quanto a estadual.

SD125 - Wall Street “Pé vermelho”

SD122 - Universidade Financeira Digital.

SD124 - Ser o principal polo nacional de produção de conhecimento e serviços na indústria financeira e seguros.

Um dos objetivos do analista de discurso é buscar relacionar as formações discursivas (FDs) que vão criando um jogo de sentidos e demonstrando a formação ideológica que rege tais relações. Enfatizando que a predominância das SDs sobre financeirização estão nos documentos 9 e 13 podemos recorrer ao conceito de intertextualidade, que é “os tipos de relações intertextuais definidas como legítimas que uma FD mantém com outras”. Com isso, é relevante analisar a posição de cada um dos sujeitos destes dois documentos. E aqui, sujeito, é o sujeito ideológico; implicando em “uma dimensão social” de um sujeito que “constrói sua identidade na interação” (Brandão, 2012).

O documento 9 (Suporte ao planejamento socioeconômico de Maringá: Maringá 2047 – Uma visão de futuro) foi elaborado pela PWC uma consultoria de Auditoria e Contabilidade de alcance e ‘prestígio’ internacional contratada por um grupo de empresários da cidade que são representados pelo outro sujeito, que elaborou o documento 13 (Relato atividades CODEM - Gestão 2018-2020). E por qual motivo enfatizar estes dois sujeitos?

Pelas suas posições. A posição social de um sujeito desempenha um papel de destaque na forma como seu discurso será construído. Esse impacto é substancial devido ao fato de que as posições sociais não apenas moldam a perspectiva e o entendimento do mundo por parte das pessoas, mas também exercem uma influência e poder sobre como seus discursos são recebidos e interpretados pelos outros. Várias dinâmicas estão em jogo nesse contexto; uma “série de formações imaginárias que designam o lugar que destinador e destinatário atribuem a si mesmo (Brandão, 2012). O documento elaborado pela PWC organiza sua construção em três etapas. A 1ª etapa chama-se “Visão 2047” e tem como objetivo “Levantamento das aspirações da sociedade de Maringá” que terá como base o documento “Maringá 2030” publicado pelo CODEM em 2010, que também faz parte do corpus desta análise, e cruzar com o relatório “Megatendências” elaborado pela PWC em que sintetiza quais são as tendências de mercado pelo mundo.

O sumário executivo do documento inicia com o seguinte texto **“O Planejamento Socioeconômico de Maringá para 2047 contou com intensa participação de entidades da sociedade civil organizada de Maringá. Ele foi desenvolvido em três etapas, como segue:”** em seguida o próprio documento aponta que as “aspirações da sociedade de Maringá” tem como base documentos elaborados por eles e pela instituição que o contrataram. A contradição entre grande participação e a totalidade das aspirações do maringaenses refletida em um só documento é respaldada

pela SD21 em que o empresário, ex-presidente do CODEM, diz "A prefeitura deveria colocar verba. Mas gostamos de bancar a despesa pela iniciativa privada e ter mais autonomia". Há uma clara demonstração de uma fabricação de consensos. Como aponta Vainer (2000, p. 91):

“Sem consenso não há qualquer possibilidade de estratégias vitoriosas. O plano estratégico supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda, sem brechas em torno do projeto. (...) pois o discurso, a todo tempo, tratou a cidade como uma unidade: a cidade compete, a cidade deseja, a cidade necessita.”
(VAINER, 2000)

Embora ainda seja possível identificar conceitos elaborados e discorridos por Vainer no texto "Pátria, Empresa e Mercadoria" no contexto recente do planejamento em Maringá, o consenso atualmente construído e que mobiliza as consciências em torno de um projeto apresenta uma dimensão distinta daquela que Vainer discute no âmbito do planejamento estratégico das cidades. O autor argumenta que, ao transformar a cidade em mercadoria, empresa ou pátria, a estratégia resulta na destruição do espaço urbano como arena política. Entretanto, a conjuntura atual não se limita apenas a essa transformação da cidade em mercadoria, mas também financeiriza-la. É relevante observar que o processo de financeirização não é uniforme e afeta diferentes territórios de maneiras variadas.

Como discutido na seção 6 sobre a dimensão discursiva da financeirização, a performatividade perlocucionária desempenha um papel crucial na formação dessas iniciativas. As consultorias começam a avaliar a viabilidade de introduzir novos serviços em empresas e no setor público, envolvendo a capacitação de seus profissionais e a contratação de novos talentos com formação adequada. Simultaneamente, outras empresas e profissionais oferecem serviços complementares, como análise de dados e gestão de bancos de dados, visando aprimorar a eficiência dessas soluções. Além disso, acadêmicos conduzem pesquisas que destacam contingências e contradições dos serviços emergentes, expondo os desafios de implementação, incluindo possíveis conflitos com serviços existentes, em um cenário em constante evolução.

No conjunto de textos analisados, observa-se uma clara alteração no discurso que ocorre em relação ao período anterior e posterior à elaboração do documento pela PWC. No plano do "Maringá 2030", já eram perceptíveis as indicações de uma transformação na estrutura produtiva, com ênfase na mercantilização. No entanto, após a análise conduzida pela PWC, ocorre uma mudança notável na ênfase, agora direcionada para temas financeiros. Esse deslocamento de ênfase afeta significativamente as atividades do CODEM e de outros agentes envolvidos no processo.

Considerando as SDs 227, 224, 218, 153, 122 e 124 observa-se de forma clara uma indicação para que o mercado financeiro crie políticas e ações no âmbito educacional de Maringá. Isso fica claro primeiramente através da firme indicação da PWC no desenvolvimento de feiras, cursos, palestras e instituições que orientem o ensino relacionado às finanças na cidade. Destaca-se até mesmo a proposta de estabelecer uma Universidade Corporativa dedicada ao setor financeiro. É interessante como o documento da PWC utiliza a palavra “penetração” relacionando-a com a necessidade de atividades de ensino sobre o mercado financeiro deixando claro a necessidade de criar uma subjetividade financeira no imaginário da população.

Além disso, observa-se um esforço notório na promoção da elaboração de produtos financeiros, tais como planos de previdência complementar, fundos de investimento e securitização, com o objetivo de integrá-los aos setores essenciais da economia maringaense, a exemplo de saúde, educação, tecnologia e agropecuária. Esse esforço empreendido se estende também à implementação de políticas que propiciem aprimoramentos na infraestrutura urbana da cidade, almejando atrair profissionais ligados ao setor financeiro. Nesse contexto, busca-se criar um ambiente propício à convergência entre interesses financeiros e os segmentos estratégicos da economia local, delineando, assim, uma transformação de relevância na dinâmica econômica e urbana de Maringá.

O discurso do plano da PWC reverbera em ações e também no discurso do documento 13 do corpus de análise elaborado pelo CODEM. Ao longo do período de 2019 a 2021, essa instituição empreendeu diversas iniciativas voltadas a temas financeiros em Maringá. Dentre essas ações, destacam-se o lançamento do "Projeto Prosperar", cujo escopo é oferecer minicursos sobre educação financeira destinados a professores, a realização de um Hackathon com enfoque em seguros, o estabelecimento da Semana Maringaense de Educação Financeira e a distribuição de livros didáticos abordando temas financeiros para estudantes do ensino básico. Essas medidas refletem o comprometimento do CODEM em promover a disseminar cultura financeira em Maringá, coerente com o discurso proposto no plano da PWC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como buscamos apresentar, a análise de discurso é um método adequado para o estudo da financeirização como apresentado anteriormente. Pela necessidade de compreender que o processo de financeirização não pode ser entendido apenas como uma determinação estrutural assim como não pode ser sobrevalorizada a atuação de agentes específicos, a análise de discurso permite utilizar de materiais diversos, a depender da disponibilidade de acesso e ao objetivo do trabalho proposto, para

entender o trabalho ativo das consultorias no incremento das finanças em práticas correntes de outras partes relevantes.

Este trabalho de identificação de tendências e desenvolvimento das articulações necessárias para implementá-las em territórios específicos faz com que as consultorias produzam os mais variados discursos que, apesar de exercerem também uma função de produzir uma financeirização “fraca”, pode ser utilizada como material de pesquisa. Em especial no planejamento urbano, a presença delas nesse setor permite cogitar um interesse e uma possibilidade de financeirização.

No âmbito desta investigação, a análise do discurso relacionados à financeirização e sua influência no planejamento territorial de Maringá revelou um estágio inicial desse processo na cidade. A construção da subjetividade financeira, alinhada à ideologia da mercantilização, é evidenciada na busca por apresentar Maringá como a melhor cidade para se viver, tendo raízes na colonização do norte do Paraná pelo Império inglês. O estudo da dimensão discursiva da financeirização desempenhou um papel crucial, destacando a mudança de ênfase em direção a temas financeiros, influenciando as atividades do CODEM e outros agentes após a consultoria da PWC. A promoção de produtos financeiros e sua integração com setores-chave da economia local mostrou a interpenetração crescente entre o setor financeiro e outros setores da cidade. A influência do discurso "Wall Street Pé Vermelho" e as iniciativas de educação financeira reforçaram o compromisso com a disseminação da cultura financeira.

Conclui-se que, mesmo em estágios iniciais, a subjetividade financeira tem o potencial de impactar o processo de financeirização em Maringá e que a PWC teve papel determinante de influência, abrindo espaço para análises futuras sobre a evolução desse processo, a participação de agentes financeiros e seu impacto na governança urbana e nos resultados dos empreendimentos.

REFERÊNCIAS

- Aalbers, M. B. (2015). The potential for financialization. *Dialogues in Human Geography*, pp. 214-219.
- Austin, J. (1990). *Quando dizer é fazer*. (D. M. Filho, Trad.) Porto Alegre: Artes Médicas.
- Boltanski, L., & Chiapello, È. (2009). *O novo espírito do capitalismo*. São Paulo: Martins Fontes.
- Braga, J. C. (2017). Financeirização Global. Em M. d. tavares, & J. L. Fiori, *Poder e Dinheiro: uma economia política da globalização*. Petrópolis: Editora Vozes.
- Brandão, H. H. (2012). *Introdução à Análise do Discurso*. Campinas: Editora Unicamp.

- Callon, M. (2007). What does it mean to say that economics is performative? Em M. Callon, *Do Economists make markets?* (pp. 311-357). Princeton: Princeton University Press.
- Callon, M. (2009). Elaborating the notion of performativity. *Le libellio d'AEGIS*, pp. 18-29.
- Callon, M. (2010). Performativity, misfires and politics. *Journal of cultural economy*, 3(2), pp. 163-169.
- Chiapello, E. (2015). Financialisation of valuation. *Human Studies*, 38, pp. 13-35.
- Chiapello, E. (2020). Financialization as a socio-technical process. . Em P. Mader, D. Mertens, & N. v. Zwan, *The Routledge International Handbook of Financialization* (pp. 81-91). Londres e Nova York: Routledge.
- Chiapello, E., & Fairclough, N. (2002). Understanding the new management ideology: a transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and new sociology of capitalism. *Discourse & Society*, 3(2), pp. 185-208.
- CODEM. (2011). *Maringá 2030*. Maringá: CODEM.
- Donadone, J. C. (2001). Os hunos já chegaram: dinâmica organizacional, difusão de conceitos gerenciais e a atuação das consultorias. *Tese de Doutorado*. São Paulo: USP - Universidade de São Paulo.
- Epstein, G. A. (2005). *Financialization and the world economy*. Massachusetts, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Edward Elgar. doi:978 1 84376 874
- Forbes. (2 de dezembro de 2022). *Forbes Brasil*. Fonte: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/12/revolucao-consultorias-puxam-agenda-de-transformacao-no-mercado/>
- Froud, J., Haslam, C., Johal, S., & Williams, K. (Dezembro de 2001). Financialisation and the coupon pool. *Gestão e Produção*, 8(3), pp. 271-288. doi:10.1590/S0104-530X2001000300005
- Froud, J., Haslam, C., Johal, S., & Williams, K. (2 de Dezembro de 2010). Shareholder value and financialization: consultancy promises, management moves. *Economy and Society*, 29(1), pp. 80-110. doi:10.1080/030851400360578
- Froud, J., Johal, S., Papazian, V., & Williams, K. (Outubro de 2004). The temptation of Houston: a case study of financialisation. *Critical Perspectives on Accounting*, 15(6-7), pp. 885-909. doi:10.1016/j.cpa.2003.05.002
- Gonçalves, V. M. (2022). ESCALAS DE PLANEJAMENTO E SEUS RESPECTIVOS DISCURSOS: SUSTENTABILIDADE NOS DOCUMENTOS DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA. São Bernardo do Campo, São Paulo.
- Kakutani, M. (2018). *A Morte da Verdade*. Rio de Janeiro: Intrínseca.

- Kaufman, J., & Jacobs, H. (1996). A public Planning perspective on Strategic Planning. Em S. Campbell, & S. Fainstein, *Reading in planning theory* (pp. 323-343). Cambridge: Blackweel Publishers.
- Klink, J., & Souza, M. B. (2017). Financeirização: conceitos, experiências e a relevância para o campo do planejamento urbano brasileiro. *Cadernos Metrópole*, pp. 379-406.
- MacKenzie, D. (2008). *An engine, not a camera: How financial models shape markets*. Mit Press.
- MacKenzie, D. A., Muniesa, F., & Siu, L. (2007). *Do economists make markets? On the performativity of economics*. Princeton: Princeton University Press. doi:0691130167, 9780691130163
- MacKenzie, D., Muniesa, F., & Leung-Sea, S. (2020). *Do economists make markets? On the performativity of economics*. Princeton: Princeton University Press.
- McCloskey, D. N. (Junho de 1983). The rhetoric of economics. *Journal of Economic Literature*, 21, pp. 481-517.
- McCloskey, D. N. (Junho de 1983). The rhetoric of economics. *Journal of Economic Literature*, 21(2), pp. 481-517.
- Novais, P. (2003). . Uma estratégia chamada planejamento estratégico: deslocamentos espaciais e atribuições de sentido na teoria do planejamento urbano. *Tese de Doutorado*. Rio de Janeiro, RJ: UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fonte: <http://www.memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/442>
- O'Mahoney, J. (30 de Junho de 2015). Power and the diffusion of management ideas: The case of McKinsey & Co. *Management Learning*, 47, pp. 247-265. doi:10.1177/1350507615591756
- Orlandi, E. P. (2015). *Análise do Discurso*. Campinas: Pontes Editores.
- Orlandi, E. P. (2017). *Discurso em análise: sujeito, sentido, ideologia*. Campinas: Pontes.
- PWC. (Janeiro de 2023). *PWC Brasil*. Acesso em Janeiro de 2023, disponível em <https://www.pwc.com.br/>
- Rolnik, S. (2016). *Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desenho* (2ª ed.). (N. F. Souza, Ed.) Porto Alegre: Editora UFRGS.
- Shimbo, L., Sanfelici, D., & Martinez-Gonzalez, B. (2021). Consultorias imobiliárias internacionais e racionalidade financeira na avaliação e gestão de imóveis em São Paulo. *EURE*, 47(140), pp. 221-242. doi:10.7764/eure.47.140.11
- Shimbo, L., Sanfelici, D., & Martinez-Gonzalez, B. (2021). Consultorias imobiliárias internacionais e racionalidade financeira na avaliação e gestão de imóveis em São Paulo. *Eure*, pp. 221-242.

- Silva, A. M. (2005). AS GRANDES EMPRESAS DE CONSULTORIA, A PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES E OS NOVOS CÍRCULOS DE COOPERAÇÃO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. *Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina*.
- Silva, A. M., & Neto, A. M. (2008). . O planejamento territorial no Brasil nos anos 1990: as ações das empresas globais de consultoria (o caso da Booz-Allen & Hamilton). *GEographia*, pp. 53-73.
- Teixeira, S. H. (2013). Círculos de informações e usos do território : grandes empresas de consultoria e a gestão da privatização no Brasil. *Dissertação de Mestrado*. Campinas: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Fonte: <https://hdl.handle.net/20.500.12733/1621791>
- Theurillat, T., Rérat, P., & Crevoisier, O. (28 de Maio de 2014). The real estate markets: Players, institutions and territories. *Urban Studies*, 52(8), pp. 1414-1433. doi:<https://doi.org/10.1177/0042098014536238>
- Theurillat, T., Vera-Büchel, N., & Crevoisier, O. (9 de Fevereiro de 2016). Commentary: From capital landing to urban anchoring: The negotiated city. *Urban Studies*, pp. 1509-1518. doi:<https://doi.org/10.1177/0042098016630482>
- Vainer, C. (2000). Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do planejamento estratégico. Em O. Arantes, C. Vainer, & E. Maricato, *A Cidade do pensamento único: desmanchando consensos* (pp. 75-103). Petropolis : Editora Vozes.
- Villaça, F. (1999). Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. Em C. Deák, & S. R. Schiffer, *O processo de urbanização no Brasil*. São Paulo: EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo.
- Vogelpohl, A., & Klemp, F. (2018). The creeping influence of consultants on cities: McKinsey's involvement in Berlin's urban economic and social policies. *Geoforum*, pp. 39-46. doi:<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.02.028>
- Zwan, N. v. (1 de Janeiro de 2014). Making sense of financialization. *Socio-Economic Review*, 12, pp. 99-129. doi:10.1093/ser/mwt020

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS DA PESQUISA: Todo o conjunto de dados de apoio pode ser acessado em:

https://drive.google.com/drive/folders/1qtJEau1nEc21OyaqBS_75a9QMsLyo-bk?usp=drive_link

FINANCIAMENTO: O presente trabalho foi realizado com apoio financeiro da Universidade Federal do ABC (UFABC) e de pesquisa do Laboratório de Estudos e Projetos Urbanos e Regionais (LEPUR).

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES: O presente trabalho é de contribuição exclusiva do autor.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE: O autor declara que não há conflito de interesses a de nenhuma espécie na elaboração deste trabalho.

MINIBIOGRAFIAS DO AUTOR DO PAPER

Graduado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá (2015), mestrando em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC. Membro da comissão de formação - Asociación Estudiantil Latinoamericana de Urbanismo y Planificación, pesquisador do LePur e avaliador de dados na ODI Cidades (Índice de dados Abertos) pela Open Knowledge Brasil.